

IJTIMOIIY-FALSAFIY TAFAKKUR VA AXBOROTLASHGAN JAMIYAT

IJTIMOIIY TAFAKKUR TARZINI RIVOJLANISHIDA IJTIMOIIY TENGSIZLIK
MASALASI

Asqarov Xusanboy Esonovich
Farg'ona davlat universiteti
mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ijtimoiy tafakkur rivojida turli xil kategoriyalar bilan birga ilmiy jihatdan harakat dasturlari va siyosiy texnologiyalar jamoat ongining ta'siri va o'zgarishi natijasida amalga oshirilishi ijtimoiy tengsizlikka ta'sir qilishi o'rganilgan. Bunda ba'zi mahalliy va xorijiy mualliflarning fikri tadqiq etilib ular mafkuraviy jarayonlar katta ta'sir qilganligini kuzatish mumkin. Jamiyat taraqqiyoti va ijtimoiy tengsizlikning kategoriyalariga ijtimoiy-siyosiy ideallar, qadriyatlar, siyosiy rivojlanish mahsuli ekanligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy tafakkur, ijtimoiy tengsizlik, tabaqalanish, mulk, jamiyat taraqqiyoti, ijtimoiy adolat, adolat.

Аннотация: В данной статье исследуется влияние на социальное неравенство, осуществляемое в результате влияния и изменения общественного сознания программ действий и политических технологий с научной точки зрения, а также различных категорий в развитии социального мышления. При этом, изучая мнения некоторых отечественных и зарубежных авторов, можно заметить, что на них большое влияние оказали идеологические процессы. К категориям общественного развития и социального неравенства относят социально-политические идеалы, ценности, определяемые как продукт политического развития.

Ключевые слова: Социальное мышление, социальное неравенство, стратификация, собственность, развитие общества, Социальная справедливость, справедливость.

Annotation: In this article, along with various categories in the development of social thinking, it is studied that scientifically the implementation of action programs and Political Technologies as a result of the influence and change of public consciousness affects social inequality. In this, the opinion of some domestic and foreign authors is researched and it can be observed that they are greatly influenced by ideological processes. It has been determined that the categories of Community Development and social inequality are the product of socio-political ideals, values, political development.

Keywords: Social thinking, social inequality, stratification, property, community development, social justice, justice.

Kirish. Hozirgi vaqtda jamiyat tuzilmasidagi ijtimoiy tengsizlikni o'rganishda ijtimoiy tabaqalanishga oid qarashlar yondashuvi birinchi o'ringa chiqmoqda. Uning uslubiy asosi jamiyatning ijtimoiy tuzilishini ierarxik tarzda tashkil etilgan makon bo'yicha o'rganish, ijtimoiy jamoalar va qatlamlar mavjud bo'lgandagi moddiy qadriyatlarga egalik darajasi, mulk, daromad,

hokimiyat, ijtimoiy tuzilmadagi o'rni va mavqei bilan farqlanadi. Shu bilan birga ijtimoiy tengsizlik kategoriyalarini keltirib chiqaruvchi omillar haqida M. Veberning g'oyalari va P. Sorokinning ko'p qirrali yondashuvi katta ahamiyatga ega. M. Veber, birinchi navbatda, tabaqalanishning iqtisodiy yondashuvini ko'rib chiqqan o'zining "Iqtisodiyot va jamiyat" asarida kuch va obro'-e'tiborga urg'u bergan. Uning nazarida "Bu omillar - mulk, hokimiyat va obro' - bir-biri bilan doimiy o'zaro ta'sirda bo'lib, har qanday jamiyatda bo'linishga asos bo'ladi"³³, deb hisoblagan.

Bizningcha, jamiyat taraqqiyoti va ijtimoiy tengsizlikning kategoriyalari sifatida birinchidan, hokimiyat bo'linish prinsipi hamda uni ijtimoiy hayotga ta'siri etish omillari muhim hisoblanadi. Abu Nasr Forobiy fikricha, "Madaniy jamiyat va madaniy shahar (yoki mamlakat) shunday bo'ladi, shu mamlakatning aholisidan bo'lgan har bir odam kasb-hunarda ozod, hamma bab-barobar bo'ladi, har kim o'zi istagan yoki tanlagan kasb-hunar bilan shug'ullanadi. Odamlar chin ma'nosi bilan ozod bo'ladi. Biri ikkinchisiga xo'jayin bo'lmaydi. Odamlarning tinchlik va erkinliklariga xalaqit beruvchi sulton (ya'ni, podshoh) bo'lmaydi. Ular orasida turli yaxshi odatlar, zavq-lazzatlar paydo bo'ladi"³⁴. Bu esa hokimiyat egalarining xalqparvar bo'lishi, boshqaruvda ijtimoiy muvozanatni saqlashda muhim ahamiyatga ega sanaladi.

2016 yilning so'nggi choragidan boshlab mamlakatimizda davlat rahbari sifatida o'z faoliyatini boshlagan Shavkat Mirziyoev mamlakatda fuqarolik jamiyatini rivojlanishi uchun muhim kuch-qudrat manbai - "Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak" degan g'oyani ilgari surishi, unga monand bo'lgan huquqiy asoslar va jiddiy o'zgarishlarni amalga oshirishi natijasida O'zbekistonda fuqarolik jamiyati qurish islohotlari avj oldi, unga nisbatan xalqimizning ishonchi yuksala boshladi. U Prezidentlikni bajarish uchun kirishgan dastlabki kundayoq quyidagi konseptual g'oyasini ilgari surdi: "Mustaqil taraqqiyot yillarida Konstitutsiyamiz yurtimizda huquqiy demokratik davlat, kuchli fuqarolik jamiyati, erkin bozor munosabatlari va xususiy mulk ustuvorligiga asoslangan iqtisodiyotni qurish, xalqimiz uchun tinch, obod va farovon hayot barpo etish, O'zbekistonning xalqaro maydonda munosib o'rin egallashida mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilmoqda"³⁵.

Ikkinchidan, adolat tamoyillariga amal qilish, xususan ijtimoiy adolat "Dunyo miqyosida, jumladan, O'zbekistonda ham 2009 yildan buyon 20 fevral – Butunjahon ijtimoiy adolat kuni (World Day of Social Justice) sifatida nishonlab kelinadi. Ushbu xalqaro sana BMT Bosh Assambleyasining 2007 yil 26 noyabrdagi rezolyusiyasi bilan ta'sis etilgan.

Ushbu muhim sananing bosh maqsadi jahon hamjamiyati e'tiborini ijtimoiy adolatni rivojlantirish zarurligiga qaratishdir. Bu bayram, shuningdek, qashshoqlik, gender tengsizligi, ishsizlik, inson huquqlariga hurmatsizlik va ijtimoiy befarqlik kabi dolzarb muammolarni hal etish bo'yicha sa'y-harakatlarni birlashtirishga chorlaydi.

"Ijtimoiy adolat – shunchaki axloqiy talab emas, balki milliy barqarorlik va global farovonlik asosi ham. Zero, teng imkoniyatlar, hamjihatlik va inson huquqlarini hurmat qilish mezonlari davlatlar va xalqlarning ishlab chiqarish salohiyatini har tomonlama rivojlantirish uchun juda muhim"³⁶. Bu esa jamiyat taraqqiyotida ijtimoiy tengsizlikning bartaraf etish uchun muhim omil hisoblanadi. Tadqiqotchilar fikricha, "Adolat mavzusi ijtimoiy taraqqiyotning muhim davrlarida, xalq va davlatning tarixiy taqdiriga ta'sir ko'rsatadigan chuqur ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar olib borilganda

³³ Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Том. I. «Социология». – С 304.

³⁴ Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. -Тошкент. Янги аср авлоди, 2019. – Б 190.

³⁵ Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маъруза. //Миллий тараққиёт йўлимизни катъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.-Тошкент. Ўзбекистон НМИУ, 2017. – Б 102-103.

³⁶ <http://nhrc.uz/uz/news/m12519>

dolzarb ahamiyat kasb etadi. Adolat muammosining keskinlashishi ijtimoiy va gumanitar fanlardan, jumladan, ijtimoiy falsafadan zamonaviy voqelikni sivilizatsiya kabi o‘zbek xalqining o‘tmishdagi tarixiy tajribasini, uning xususiyatlarini idrok etishni talab qiladi”³⁷. Bu bilan adolatli jamiyat qurilishida muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlanadi.

Uchinchidan jamiyat taraqqiyotida burch va burchga sodiqlik muhim hisoblanib, u ijtimoiy tengsizlikni bartaraf etishda samarali hisoblanadi. “Burch tushunchasi shaxs zimmasiga qo‘yilgan talablarga nisbatan mas’uliyati va majburiyatini bajarish ma’naviy zaruratga aylanishini ifodalaydi. Ma’naviy qadriyat – burchning manbai inson bo‘lib, uning mazmun-mohiyati jamiyatga, ijtimoiy tuzilmalarga munosabatida namoyon bo‘ladi. Burch kategoriyasi mas’uliyat, o‘zlikni anglash, vijdon, xulq kabi tushunchalar bilan bog‘liq holda yuzaga chiqadi”³⁸, deb ta’kidlanadi.

Jamiyat taraqqiyoti va ijtimoiy tengsizlikning kategoriyalari sifatida mulkdor va mulkdor bo‘lish ham inobatga olinishi kerak. O‘zbekistonda kichik va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning bosh omili sifatidagi asosiy maqsad – mamlakatda iqtisodiy o‘shining qo‘shimcha manbalarini yaratilishiga, ma’lum darajadagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni bartaraf etilishiga, aholini ish bilan ta’minlanishiga, milliy boylikning ortishiga va aholi turmush darajasining o‘shishiga xizmat qilishi ko‘zda tutiladi.

Xulosa. Birinchidan, global o‘zgarishlarning qarama-qarshi dinamikasi sharoitida ijtimoiy tengsizlik zamonaviy jamiyatning eng muhim va dolzarb muammolaridan biriga aylanmoqda;

Ikkinchidan, mavjud ijtimoiy-gumanitar bilimlar mafkuralarining turli (ob’ektiv va sub’ektiv) holatlari tufayli ijtimoiy muammolarni amaliy hal etish xarakteriga to‘liq mos kelmasligi aniqlashmoqda;

Uchinchidan, tengsizlik fenomenini tushunishga yangi yondashuvni ishlab chiqishning mumkin bo‘lgan variantlaridan biri ijtimoiy tengsizlik kategoriyalari sifatida ijtimoiy harakatchanlikning nazariy rivojlanishi bo‘lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Том. I. «Социология». – С 304.
2. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. -Тошкент. Янги аср авлоди, 2019. – Б 190.
3. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маъруза. //Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.-Тошкент. Ўзбекистон НМИУ, 2017. – Б 102-103.
4. <http://nhrc.uz/uz/news/m12519>
5. Hamroyev S. S. O‘zbekiston xalqining milliy yuksalishida adolatparvarlikni qaror toptirishning ijtimoiy qonuniyatlari (ijtimoiy-falsafiy tahlil). Falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Vuxoro. 2023. – B 12.
6. Маънавият асосий тушунчалар луғати // Қ. Назаров ва б. – Тошкент: “Ўзбекистон Файласуфлари миллий жамияти” нашриёти, 2021. – Б 96.

³⁷ Hamroyev S. S. O‘zbekiston xalqining milliy yuksalishida adolatparvarlikni qaror toptirishning ijtimoiy qonuniyatlari (ijtimoiy-falsafiy tahlil). Falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Vuxoro. 2023. – B 12.

³⁸ Маънавият асосий тушунчалар луғати // Қ. Назаров ва б. – Тошкент: “Ўзбекистон Файласуфлари миллий жамияти” нашриёти, 2021. – Б 96.